

ARQUITETURA MODERNA E O LUGAR: registro e estudo de uma residência moderna em Aracaju/SE

Carolina Marques Chaves Galvão (autor)
Universidade Federal de Sergipe – UFS/Campus Laranjeiras
carolinamchaves@gmail.com

Eliton Siqueira (co-autor)
Universidade Federal de Sergipe – UFS/Campus Laranjeiras
eliton.siqueira@hotmail.com

Galdesson Uasca Santos (co-autor)
Universidade Federal de Sergipe – UFS/Campus Laranjeiras
uasca.mds@live.com

Juliane Barbosa (co-autor)
Universidade Federal de Sergipe – UFS/Campus Laranjeiras
julianebarbosa1992@yahoo.com.br

Resumo: Nos textos canônicos a cerca da Arquitetura Moderna no Brasil a adaptabilidade aparece como importante elemento definidor da arquitetura brasileira, forjando uma identidade nacional que se construiria a partir da síntese modernidade e tradição, na qual aquilo que ‘nos é próprio’ está imbricado a uma condição tropical “corajosamente encarada e brilhantemente resolvida” (Goodwin, 1943). Essa ideia foi reforçada por Mindlin, em 1956, ao apresentar essa arquitetura como “arquitetura do sol”, bem como outros autores como Sartoris (1954) e Bruand (1981?), apenas para citar alguns. Embora Giedion tenha reconhecido que características excepcionais estavam presentes no “nível médio da produção arquitetônica” (GIEDION in MINDLIN, 2000, p.17), a produção analisada por esses autores concentram-se em SP-RJ-MG. Assim, é pertinente analisar em detalhes obras modernas realizadas nas regiões Norte e Nordeste procurando analisar como a produção de arquitetura moderna, dentro de um processo de difusão, carrega o vocabulário moderno em sua linguagem ao passo que é incorporada em novos contextos culturais, sociais e geográficos. Nesse sentido, propõe-se aqui a análise de uma residência construída na cidade de Aracaju na década de 1950 buscando investigar como essa arquitetura, que chega a essa cidade inserida em um processo nacional de difusão da arquitetura moderna, relaciona-se com o lugar: a sociedade, a cultura e seus condicionantes bioclimáticos. Em um primeiro momento, o trabalho consiste no redesenho (2D e 3D) da obra em estudo e, posteriormente, no desenvolvimento de análises quanto Forma, Função e Estrutura¹, bem como a análise crítica sobre uma produção numericamente tímida e uma produção/prática que não fez escola nem deixou sucessores, mas nem por isso menos importante.

Palavras-chave: Casas Modernas, Adaptação, Arquitetura Moderna.

Abstract: *In the canonical texts about the Modern Architecture in Brazil adaptability appears as important defining element of Brazilian architecture, forging a national identity that would be built from the synthesis modernity and tradition, in which what is our own is imbricated to a tropical condition "courageously faced and brilliantly resolved" (Goodwin, 1943). This idea was*

¹ Metodologicamente, a análise está inserida no conjunto dos trabalhos desenvolvidos pelo LPPM (Laboratório de Projeto, Pesquisa e Memória – UFPB, do qual a autora participa como pesquisadora) a cerca dos estudos sobre casas modernas e contemporâneas.

reinforced by Mindlin in 1956 to present this architecture as "sun architecture" as well as other authors such as Sartoris (1954) and Bruand (1981?). Although Giedion has recognized that exceptional features were present in the "average level of architectural production" (Giedion in Mindlin, 2000, p.17), the production analyzed by these authors are located on SP-RJ-MG. Thus, it is relevant to analyze in detail modern works carried out in the North and Northeast regions seeking to analyze how the production of modern architecture, in a diffusion process, carries the modern vocabulary in their language while is embodying by new cultural, social and geographical contexts. In this sense, it is proposed here to examine two residences built in the city of Aracaju in the 1950s seeking to investigate how this architecture, which reaches this city inserted in a national process of diffusion of modern architecture, relates to this place: society, culture and bioclimatic conditions. At first, the work consists of the redesign (2D and 3D) of the work in the study and, then, the development of analysis as form, function and structure, as well as the critical analysis of a production even not being much expressive numerically and not letting any school tradition or successors, is still important into a national process. The specimen to be analyzed is: Res Hora Oliveira (1956).

Key words: Modern Houses, Adaptability, Modern Architecture.

INTRODUÇÃO

As décadas de 1950 e 1960 representam um período de forte difusão da arquitetura moderna em território nacional extrapolando o eixo hegemônico RJ-SP-MG e alcançando cidades médias nas demais regiões do país. Autores como Lara (2001; 2005b) e Martins (1999; 2007) abordam a difusão o repertório moderno de arquitetura pelo país pontuando a produção média, feita muitas vezes sem o arquiteto ou engenheiro, e que amplia a atuação do cliente na demanda por tal repertório. Ainda para esses autores, a produção residencial seria a grande responsável por essa difusão.

Qualquer pessoa que ande por uma cidade média no Brasil encontrará, se a intensa especulação imobiliária ainda não os tiver destruído, bairros residenciais construídos nos anos de 1950 em que se encontram inúmeras casas à la Niemeyer" (MARTINS, 1999, p.20²).

Para Segawa (2002), essa difusão estaria relacionada a alguns fatores como a circulação de arquitetos formados no Rio de Janeiro e que fixam residência profissional em outras cidades³, abertura de Escolas de Arquitetura formando novos profissionais distantes dos centros hegemônicos e de revistas especializadas em arquitetura.

O exposto acima traz, sem dúvida, importante contribuição para compreender como a circulação de ideias nesse período, contribuindo para o entendimento desse processo de difusão. No entanto, o processo de difusão e recepção da arquitetura moderna não deve ser investigado apenas através desses vetores, especialmente em cidades nas quais não circulavam revistas especializadas de arquitetura, ou nas quais muitas obras com traços dessa nova arquitetura eram assinadas por desenhistas ou engenheiros. Esse é o caso de cidades de porte médio como Aracaju (SE) e João Pessoa (PB), durante a década de 1950 e 1960, nas quais não circulavam revistas especializadas

² A tradução aqui utilizada foi retirada na coleção "Textos Fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira", volume 2, editada por Abílio Guerra (2010, p.131-168).

³ Para citar alguns, Neudson Braga nasceu em Fortaleza e migrou para o Rio de Janeiro onde se graduou arquiteto e urbanista, retornando para Fortaleza onde fixa seu endereço profissional. Acácio Gil Borsoi (RJ), Mario Russo (Italiano) e Delfim Amorim (Português) são exemplos que arquitetos nascidos e formados em origens diversas que migram para Recife, onde fixam residência e ajudarão a fazer escola. A ideia dos "arquitetos peregrinos, nômades e migrantes" foi lançada por Segawa em texto publico em 1980 (In: Arquiteturas no Brasil/ Anos 1980. São Paulo: Projeto, 1988, p. 9-13) e reafirmado em seu livro de 1998 (Arquiteturas no Brasil: 1900-1990).

de arquitetura – nem se tem o registro de que essas publicações fossem acessadas pelos profissionais e/ou parte da sociedade local –, nem tampouco havia Escola de Arquitetura local formando jovens arquitetos. Então, o que ajudaria a entender como as ideias de uma arquitetura moderna figurando como símbolo de uma modernidade nacional pode manifestar-se nessas cidades?

Na cidade de Aracaju (SE) destacam-se, bem como em outros centros urbanos brasileiros de porte médio em meados do séc. XX, três aspectos relevantes no processo de circulação de ideias quanto à recepção e incorporação de uma linguagem de Arquitetura Moderna na cena local:

a) grupos sociais locais de maior destaque na cena política, intelectual e econômica (importantes comerciantes) acompanhavam a cena política e cultural nacional e, assim como a modernidade nacional também estava representada pela Arquitetura Moderna – e Brasília é o maior símbolo, e cuja repercussão intensifica o processo de difusão dessa arquitetura no país – a modernidade local também a tem como símbolo de progresso, desenvolvimento e afirmação da cultura nacional. Clientes como a família Hora Oliveira, Souza Freire, dentre outros, foram importantes na demanda por uma nova arquitetura e insere na cena local novas formas arquitetônicas.

b) Na ausência de revistas especializadas de arquitetura, os jornais locais assumiram o papel de difusor de um discurso de modernização que ajudava a legitimar ações públicas/privadas sobre a cidade através de símbolos de modernidade como o prédio alto, o automóvel etc.;

c) A proximidade a centros urbanos de grande porte como Salvador possibilitando trocas culturais constantes através de viagens e/ou profissionais arquitetos/engenheiros cujas residências profissionais eram nos centros maiores, mas que atuaram em cidades de pequeno e médio porte. O engenheiro baiano Rafael Grimaldi foi responsável por importantes obras em Aracaju como Ed. Atalaia (1957) e Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia (1962).

Nos anos de 1950 as primeiras residências modernas (Figura 1) foram construídas em Aracaju, nos bairros Centro e São José, dentre as quais foram identificadas Res. Maria Melo⁴ (1952), Res. Eupídio Teixeira (1955-56), Res. Hora Oliveira (1956-58), Res. Souza Freire (1958), Res. Dórea Sobral (1958-59), segundo levantamento realizado por NERY (2003) e SANTOS (2011). Nessa década também surgem dois importantes marcos para o processo de verticalização em Aracaju, o edifício Mayara e o edifício Atalaia. O primeiro foi construído entre 1949 e 1951, com 06 pavimentos, por iniciativa do comerciante João Hora e teve grande repercussão para a sociedade local. Segundo Risolina Hora (2007 *apud* MENEZES, 2008), “o espetáculo era tanto para a época que até moradores do interior do Estado se deslocavam para a capital, a fim de conhecer o edifício e andar de elevador”. O segundo foi construído no final da década de 1950, provocando espanto e admiração pelo desafio de construir um edifício de 11 pavimentos em terreno alagadiço e arenoso.

No final dessa década, entre 1957-58, também na área central, o edifício residencial Atalaia foi construído com 11 pavimentos (Ed. Atalaia) e pilotis com colunas em “V”, projetado pelo engenheiro civil baiano Rafael Grimaldi (responsável também por outras importantes obras desse período) e executada pelo engenheiro aracajuano João Machado Rollemgber. A execução do Ed. Atalaia (Error: Reference source not found) em Aracaju reafirmava sua modernidade sendo o “primeiro testemunho da entrada de modernas técnicas de construção na cidade, em especial no desenvolvimento da tecnologia de fundações. (NERY, 2003, p.3)”.

⁴ Projeto assinado pelo desenhista Walter Barros, autor de um número relevante de residências modernas em Aracaju. O último registro dessa residência foi feito em 2004 (SANTOS, 2011), a casa foi demolida para construção de um edifício residencial. O primeiro proprietário foi Osvaldo Marinho, empresário de uma empresa de ônibus.

Figura 1: Residências Modernas em Aracaju 1950's. (1) Res. Eupídio Teixeira (1955-56); (2) Res. Hora Oliveira (1956-58); (3) Res. Souza Freire (1958); (4) Res. Dórea Sobral (1958-59). Fonte: acervo dos autores, 2016.

Após a construção do Ed. Atalaia, os jornais noticiam com entusiasmo a construção e inauguração do Hotel Palace (1962)⁵, também autoria do engenheiro baiano Rafael Grimaldi, que corresponde à tipologia do edifício alto introduzindo inovação no programa hoteleiro local como o primeiro hotel vertical da cidade, além de materializar os investimentos e incentivos governamentais ao turismo. Os jornais noticiavam:

O Hotel Pálace [sic] é o mais arrojado empreendimento como obra material do atual Govêrno [sic], capaz de oferecer hospedagem de alto nível em nossa Capital e assim atrair homens de negócios, turistas, políticos e visitantes de alto gabarito, que poderão promover investimentos e contribuir para a melhoria econômica e social do nosso Estado. (AMANHÃ inauguração..., 1962, p.1).

A primeira [O Hotel Palace] resulta dum [sic] imperativo do nosso progresso e desenvolvimento econômico sabido como é que um hotel confortável e moderno estimula o turismo, facilitando a visita dos investidores de capitais, daqueles que têm em mira desenvolver a área dos seus negócios (GOVÊRNO inaugura..., 1962, p.1)

Figura 2: Hotel Palace (1962). Aracaju (SE). Fonte: Revista da Associação Sergipana de Imprensa.

Figura 3: Edifício Atalaia (1957-1958). Fonte: Armando Maynard, sem data.

⁵ Acessado em <http://hotelpalacetur.tumblr.com/archive>.

Os jornais locais⁶ acompanham e noticiam com entusiasmo as novas ações de modernização que vão sendo implementadas na cena urbana, no entanto, entre o teor das notícias veiculadas em jornais locais de João Pessoa e Aracaju, percebe-se na primeira um discurso de modernização ressalta não apenas os avanços de técnicas construtivas, mas também elementos estéticos e compositivos inseridos na linguagem de arquitetura moderna no Brasil destacando figuras como a dos arquitetos cariocas Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Irmãos Roberto e Afonso Reiddy, além de artigos sobre Arte Moderna escrito por José Lins do Rêgo. Por outro lado, os jornais locais em Aracaju destacam a importância dessas obras principalmente quando de iniciativa pública e suas repercussões na economia local. Assim, o Hotel Palace (iniciativa governamental) foi noticiado com muito mais entusiasmo e atenção que o Edifício Atalaia (iniciativa privada e primeiro edifício a romper com o gabarito de até 06 pavimentos que se tinha até aquele momento).

Um novo impulso ao desenvolvimento da cidade acontece com a descoberta de petróleo em Sergipe e a implantação da Petrobrás em Aracaju em 1963, com forte incremento de divisas para o estado e um aumento da população residente na capital aracajuana. As residências modernas na década de 1960 (Figura 4) identificadas foram Res. Vasconcelos (1960), Res. Suzana Prudente (1960), Res. M. Silva (1960), Res. Calumby Barreto (1960-62), Res. Selma Campos (1960-66), Res. Oliveira Figueiredo (1963-64), Res. Barbosa (1962?), Res. Alves Sobrinho (1964-66) e Res. Estado da Arte (1968).

É importante destacar que a produção de uma Arquitetura Moderna na cidade de Aracaju é um tema ainda aberto para investigação, tanto em seu processo de modernização quanto em possibilidades de estudos de caso (registro e análise). O primeiro levantamento com caráter de identificação e registro foi desenvolvido por Nery (2003; 2007⁷) com alunos de graduação, que resultou em duas importantes publicações⁸ em Seminários Docomomo e, cujo material foi fonte para dissertação de mestrado desenvolvida por Santos⁹ (2011). O trabalho mais recente sobre a produção moderna em Aracaju, mais especificamente a produção residencial, e a dissertação de mestrado de Maciel¹⁰ (2013). Outra contribuição importante é o trabalho de Menezes¹¹ (2008) sobre a verticalização em Aracaju. Antes de prosseguir é necessário reconhecer a importância pioneira desses levantamentos e estudos, bem como é importante ampliar o trabalho já feito aprofundando as análises sobre obras desse patrimônio moderno local e seu processo de modernização (agentes e fatores).

A produção de residências modernas em Aracaju concentram-se nos bairros Centro, São José e 13 de Julho (Error: Reference source not found), que em meado do século XX eram os bairros de moradia das classes mais abastadas da cidade e marcavam eixos de expansão em direção ao Sul ajudando a consolidar a ocupação do território na direção dos atuais bairros Garcia, Jardins, Coroa do Meio e Atalaia (estes últimos bairros litorâneos).

⁶ Nesse momento, as considerações que se pode fazer sobre o papel dos jornais em Aracaju na difusão e recepção da arquitetura moderna nesta cidade ainda são preliminares, uma vez que as pesquisas nos jornais de Aracaju ainda continuam.

⁷ Esse artigo foi primeiramente publicado nos Anais do I Seminário Docomomo Norte e Nordeste realizado na cidade de Recife em 2006. Alguns trabalhos selecionados foram reunidos na publicação de um livro em 2007 organizado por Fernando Diniz et al.

⁸ Artigos publicados nos Seminários Docomomo: V Seminário Docomomo Brasil (2003) e I Seminário Norte e Nordeste (2006), publicado em livro em 2007.

⁹ Dissertação de Isabella Aragão (2011): "Arquitetura Moderna na Aracaju dos anos 1940 e 1970".

¹⁰ Dissertação de Josinaide Maciel (2013): "Olhar aproximado para as residências Souza Freire e Hora Oliveira: bens modernistas de interesse cultural".

¹¹ Dissertação de Marcia Gois Menezes (2008): "A verticalização na cidade de Aracaju: surgimento, desenvolvimento e estagnação do processo de verticalização no bairro centro da capital sergipana 1951/1999".

Figura 4: Residências Modernas em Aracaju 1960's. (1) Res. Vasconcelos (1960); (2) Res. Suzana Prudente (1960); (3) Res. M. Silva (1960); (4) Res. Calumby Barreto (1960-62); (5) Res. Selma Campos (1960-66); (6) Res. Oliveira Figueiredo (1963-64); (7) Res. Barbosa (1962?); (8) Res. Alves Sobrinho (1964-66). Fonte: (1), (2) e (3) Santos, 2011; as demais imagens são do acervo pessoal dos autores, 2016.

Assim, essa nova arquitetura era introduzida na cena urbana de uma cidade média em desenvolvimento reafirmando formalmente um processo de modernização tendo como símbolo de modernidade a linguagem de arquitetura moderna brasileira, em particular um repertório formal alinhado à produção carioca, reverberando elementos também comuns em outras cidades médias brasileiras nesse período como observou Lara no que chamou de “modernismo popular”.

Andando ao redor dos bairros residenciais nas principais cidades brasileiras, não se pode deixar de notar uma repetição de certos elementos arquitetônicos nas fachadas. Os telhados se inclinam para dentro; lajes de concreto flutuando sobre a entrada, apoiadas em esbeltas colunas de metal; cerâmicas em tons pastéis (em formato de pastilha ou azulejo) compondo com *brise-soleils* ou elementos vazados que propiciam sombra, privacidade e ventilação. (LARA, 2005a, p.2)

No entanto, a velocidade com que avançam os interesses imobiliários ameaçando a permanência de algumas dessas obras também aponta para a importância dos trabalhos de registro. Nesse sentido, essa comunicação procura contribuir com o registro e o estudo de uma residência moderna na cidade de Aracaju, a Res. Hora Oliveira (1956). O registro não apenas como documentação, mas como um processo de estudo através do redesenho do objeto arquitetônico em 2D e da construção da maquete 3D. E a análise da obra em seus aspectos, funcionais, formais e estruturais a fim de situar essa obra dentro de processo de produção de Arquitetura Moderna no

Brasil que extrapolou os territórios hegemônicos do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, atingindo centros urbanos de pequeno e médio porte cujo desenvolvimento foi impulsionado por uma política nacional de desenvolvimento. Nesse sentido, a análise aqui pretendida objetivou verificar em que medida o projeto da Casa Moderna construída em Aracaju, através do exemplar da Res. Hora Oliveira (1956-58), relaciona-se com a produção moderna nacional, particularmente na sua relação com o lugar.

Figura 5: Trecho do mapa da cidade de Aracaju, recorte nos bairros Centro, São José e 13 de Julho nos quais foram identificadas exemplares de Arquitetura Moderna construídos entre 1950 e 1970 segundo levantamento de Nery (2003). Fonte: Eliton Siqueira e Galdesson Santos, editado pela autora.

DESENVOLVIMENTO

A construção da definição de uma Arquitetura Moderna brasileira, apoiada na tese de Lúcio Costa da íntima relação entre modernidade e tradição, aprofundou-se através da resolução de questões relacionadas à adaptabilidade do projeto moderno ao clima tropical, “em particular, a proteção contra o calor e aos reflexos da luz forte foi corajosamente encarada e brilhantemente resolvida” (GOODWIN, 1943, p.103). A década de 1940 foi um período de grande repercussão e amplo reconhecimento internacional da Arquitetura Moderna Brasileira, o que pode ser constatado pelo número de publicações sobre essa produção em periódicos especializados internacionais (TINEM, 2002).

Os estudos de controle da luz e da insolação são destacados na publicação de Goodwin através de obras como Associação Brasileira de Imprensa e do desenho detalhado de seu *brise-soleil* (1936-39, dos irmãos MM Roberto), do Ministério da Educação e Saúde do Rio de Janeiro com seus “quebra-luzes” móveis (1936-45, de Lúcio Costa e equipe), a obra do Berço com “parasóis” verticais móveis (1937-38, de Niemeyer), dentre outras. Nessas obras o uso exemplar de cobogós, para-sóis fixos ou móveis e projeções de sombra revelam a tentativa de adaptar-se ao forte sol tropical.

Figura 6: Esquema do funcionamento do brise-soleil no MES (1), detalhamento do brise-soleil na ABI (2) e imagem do brise-soleil vertical da Obra do Berço (3). Fonte: Goodwin, 1943.

Em 1956¹², a publicação do livro de Mindlin ajudou a consolidar a ideia da adaptabilidade como traço definidor da produção moderna nacional já exposta por Goodwin bem como a relação já conhecida entre modernidade e tradição. Para Mindlin, os arquitetos brasileiros estariam criando uma nova linguagem para a arquitetura nacional a partir do cuidado aos atendimentos as questões regionais¹³ (climáticas). Assim,

Uma nova linguagem arquitetônica. Não se trata de um estreito nacionalismo, mas sim, de uma adaptação profunda à terra e ao meio ambiente...os arquitetos do Brasil estão criando a arquitetura do sol... (MINDLIN, 2000, p.170)

Além dessa característica, no prefácio do livro de Mindlin, Giedion reconheceu que características excepcionais estavam presentes no “nível médio da produção arquitetônica” (GIEDION in MINDLIN, 2000, p.17). Fernando Lara (2005) reconhece que “a aceitação popular e o grau de disseminação do vocabulário arquitetônico no Brasil atingiram níveis espetaculares” (2005a, p.177) e ratifica a excepcionalidade da produção brasileira ao afirmar que

A arquitetura moderna brasileira é inegavelmente excepcional. Excepcional na expressividade, excepcional na inventividade, excepcional na excentricidade (no sentido do deslocamento em relação aos centros Paris, Berlim e depois Nova York) (LARA, 2005b, p.1).

De fato, a década de 1950 é caracterizada pela consolidação dessa arquitetura em território nacional através da difusão de um vocabulário arquitetônico marcado por tetos borboletas, pilares em “V”, o uso de elementos vazados (cobogó), para-sóis (*brise-soleil*) e a preocupação às questões climáticas locais. É exatamente nesse aspecto que esta pesquisa dedicou particular atenção, procurando observar em que

¹² A primeira edição do livro “*Modern Architecture in Brazil*” foi publicada em 1956 em versão bilíngue inglês-francês, no entanto, a edição utilizada nesta pesquisa foi a de 2000 em traduzida para o português.

¹³ As preocupações com questões regionais e a modernidade não são totalmente inéditas, já se anunciava desde a década de 1920 através do trabalho do pernambucano Gilberto Freyre e, do também pernambucano, o médico Aluizio Bezerra Coutinho que em 1930 escreveu a tese de doutoramento “O problema da Habitação Hygienica nos paizes quentes em face da ‘Architectura Viva’”.

medida o projeto residencial moderno executado na cidade de Aracaju introduziu na cena local tal repertório, seja formal, tectônico ou funcional.

Segundo levantamento realizado por Nery (2003)¹⁴, entre as décadas de 1950 e 1960 foram construídas 46 casas modernas na cidade de Aracaju, das quais “apenas 13 foram feitas por profissionais devidamente habilitados (...); 26 propostas são de responsabilidade de profissionais não habilitados na área (...)” (NERY, 2003, p.4). Esse conjunto edificado foi classificado por esta autora em quatro tipologias:

A – As soluções em dois pavimentos a partir de uma composição ortogonal e uma caixa estrutural, com destaque para a contraposição dos cheios e vazios;

B – As residências de um pavimento que possuem na sua cobertura um coroamento que extrapola o limite das paredes e que são interceptadas ainda por finas lajes são sustentadas por pilares;

C – As casas solucionadas a partir de uma caixa estrutural suspensa parcialmente por pilotis;

D – As residências de um pavimento definida a partir de caixas traços e/ou planos ortogonais.

Dentre as tipologias apresentadas, a Residência Hora Oliveira, objeto de estudo desta comunicação, poderia ser identificada dentre “as casas solucionadas a partir de uma caixa estrutural suspensa parcialmente por pilotis”. Situada na Av. Ivo do Prado às margens do Rio Sergipe, importante avenida da cidade de Aracaju, no bairro São José (Error: Reference source not found). A residência foi construída entre os anos de 1956 e 1958 e sobre sua autoria apenas sabe-se que seria do Arq. Calheiros de origem carioca, o que ajuda a entender porque essa obra é uma das que mais reúne elementos de um vocabulário formal muito próximo à produção moderna carioca como o volume prismático (trapezoidal), que corresponde ao sentido de inclinação da coberta.

Figura 5: Fachadas Norte e Sul, prancha do projeto arquitetônico da Res. Hora Oliveira (1956-58). Cobogó (destaque amarelo) e esquadria de acesso ao jardim lateral (destaque vermelho). Fonte: Arquivo Público da Cidade de Aracaju, editado pelos autores (2016).

Antes de prosseguir é importante que se faça algumas ressalvas metodológicas. A pesquisa feita no Arquivo Público da Cidade de Aracaju foi encontrada uma prancha do projeto arquitetônico da Res. Hora Oliveira na qual estão desenhadas as fachadas da residência. Com esses desenhos foi possível perceber alterações importantes entre

¹⁴ Esse levantamento está sendo confrontado com os dados apresentados em publicações desta autora datadas de 2003 e 2006, e com os dados trabalhados por Santos (2011). A leitura cruzada desses três trabalhos já apontou algumas inconsistências quantitativas no levantamento da produção residencial moderna em Aracaju que passam, atualmente por revisão e verificação.

o projeto arquitetônico e a obra executada em especial na parte do volume voltada para a Av. Ivo do Prado que no projeto original seria uma caixa prismática com “telhado borboleta” e apoiada em duas linhas de pilotis. Por fim, essa proposta resultou em uma caixa prismática trapezoidal e parcialmente apoiada em uma filha de pilotis. No entanto, até o momento as demais pranchas do projeto não foram identificadas para que se pudesse avançar nessas observações. Assim, a análise feita tem como ponto de partida a obra construída, sobre a qual foi feito levantamento arquitetônico para gerar os desenhos em 2D e a maquete eletrônica 3D, sendo feitas algumas considerações (sempre que fosse possível fazer inferências) entre o projeto proposto e o executado, acreditando que entre esses dois momentos há um processo de relação do projeto com o lugar através de condicionantes culturais.

Entre as décadas de 1950 e 1960, o bairro São José representava uma área nobre na cidade de Aracaju e o lote situa-se em área próxima a importantes praças e a curta distância do centro da cidade, em um momento em que a malha urbana da cidade consolidava novos eixos de expansão ao Sul partindo do bairro São José e 13 de Julho, área na qual se concentram quase a totalidade das residências modernas registradas. A casa está implantada na área central de um lote próximo à esquina da quadra e cujo acesso se dá apenas pela Av. Ivo do Prado, possivelmente essa proximidade com a esquina tenha condicionado a decisão de situar a entrada e circulação de automóveis na porção sul do terreno, com garagem ao fundo e entrada de serviço pela lateral da casa. Essa decisão teria outras repercussões na organização espacial do programa residencial, como será discutido.

A relação do projeto moderno com o lugar inicia, nesta análise, pela implantação da casa no terreno de topografia predominantemente plana na qual o arquiteto interveio criando desníveis a fim de forjar um passeio desde o acesso ao terreno até o acesso à área interna da casa pela sala de estar. Assim, a entrada de pedestres dá-se através de um agenciamento a partir do qual se desenvolve um pequeno jardim com espelho d'água no recuo frontal da residência acessando ao terraço por uma pequena sequência de degraus, criando um percurso/passeio de apresentação e transição

desde o espaço externo até o interior da residência. Essa relação entre interior-externo, que acontece dentro do lote, é preservada com relação à esfera pública por um gradil¹⁵ que delimita fisicamente, embora não visualmente, o passeio público (calçada) e o jardim frontal.

Figura 6: Vista do jardim frontal da Res. Hora Oliveira (1956-58). Fonte: acervo dos autores.

A proposta de uma relação espacial franca entre a cidade e a moradia modernas foi então recebida com a mediação do gradil e, durante a execução do projeto, o painel ‘cego’ com revestimento estabelece mais um ‘véu’ na gradação entre público e privado, preservando o jardim na lateral norte da casa dos olhares da rua. No projeto arquitetônico esse jardim lateral integra-se com o interior da casa através de um ‘estar secundário’ (espaço de transição entre setores íntimo-social-serviço e de circulação) e

¹⁵ O gradil foi proposto no projeto original e permaneceu construído até 2004, atualmente foi erguido uma mureta na altura do antigo gradil, que recebeu um gradil mais alto, ratificando a separação entre público e privado.

sala de jantar (Figura 5). Na execução esse 'estar secundário' foi fechado e manteve-se apenas o acesso pela sala de jantar.

Figura 7: Residência Hora Oliveira (1956-58). Plantas perspectivadas térreo (imagem inferior) e 1º Pavimento (imagem superior). Fonte: autores, 2016. (1) "estar secundário; (2) jardim frontal; (3) edícula; (4) sala de estar; (5) sala de jantar; (6) copa; (7) cozinha; (8) gabinete; (9) banheiro; (10) escritório; (11) quartos.

O programa residencial foi distribuído em setores organizados em dois pavimentos, o setor social e de serviço no térreo e o setor íntimo no 1º pavimento, organizando as funções diurnas e noturnas. Os espaços internos destinados ao setor social são integrados devido a um espaço fluido, sem barreiras ou compartimentações a exemplo de muitas casas modernas desse período. No entanto, o setor de serviço da casa é reflete uma cultura conservadora para a qual as circulações social e íntima devem ser distintas: uma entrada de serviço através da circulação de automóveis que dá acesso a copa, da qual partem acessos distintos para sala de jantar, cozinha e, o que se denominou aqui de 'estar secundário'. Além disso, há uma área para permanência dos funcionários em uma construção ao fundo do lote, a edícula.

A organização e a articulação espacial vistas desde o terraço frontal até a edícula, o que se observa é que na porção mais próxima ao passeio e aos olhos do público houve a tentativa de adoção de uma linguagem formal (a caixa prismática apoiada parcialmente sobre pilotis) e espacial (salas integradas espacial e visualmente, relação entre interior e exterior por meio de grandes aberturas) moderna, ao passo que na parte posterior da construção observam-se espaços fragmentados e segregados socialmente. Assim, a área na qual se localiza o 'estar secundário' e a circulação vertical figuram como um espaço de ligação entre dois volumes cujas análises formais, espaciais e tectônicas marcam uma relação dual entre modernidade e tradição.

As soluções modernas como a caixa prismática trapezoidal parcialmente apoiada por uma linha de pilotis na fachada leste e norte, aberturas em "fita" (fachada sul), amplos planos de vidro, espaços articulados e fluidos (permeabilidade espacial e visual), grandes planos de vedação em cobogó (fachada sul, circulação vertical), são privilegiadas no volume voltado para a Av. Ivo do Prado (frente do lote). Enquanto, a

compartimentação dos espaços domésticos, os elementos estruturais integrados às alvenarias, a correspondência entre paredes do térreo e do 1º pavimento, a separação entre circulação social e íntima, esquadrias mais estreitas que não alcançam o vão da estrutura, são elementos ainda trazidos da tradição construtiva e cultural local. Dualidade que revela o desejo de modernidade que motivou à modernização da paisagem urbana seja por iniciativa do poder público ou pelo setor privado, incorporando verbetes do vocabulário moderno nacional à cena pública, mesmo que distorcendo seu significado plástico e/ou construtivo.

A racionalidade construtiva está presente na definição de uma malha estrutural regular articulando 03 eixos estruturais longitudinais e 05 eixos estruturais transversais. Essa estrutura é deixada visível apenas na fachada leste (pilotis no terraço frontal) e em parte da fachada norte apoiando parcialmente a caixa prismática trapezoidal, forma resultante da inclinação da cobertura em uma água. No restante da construção os pilares estão integrados às alvenarias de vedação, que segue a modulação da estrutura. A menor medida desse módulo é de 4,80 m e a maior medida de 7,50 m.

A relação dessa nova arquitetura com as condições bioclimáticas locais (insolação e ventilação natural) pode ser constatada através de alguns elementos adotados no projeto, particularmente pelo uso de janelas com veneziana, a projeção do primeiro pavimento gerando no térreo no terraço, a varanda para os quartos que se localizam no 1º pavimento e o uso de cobogó. As janelas com venezianas assemelham-se ao *brise-soleil* horizontal, ajudando a controlar a insolação ao passo que não bloqueia a passagem dos ventos. Exceto nas áreas molhadas, nas quais as janelas são venezianas móveis de ferro e vidro, as demais esquadrias da residência foram projetadas em madeira, com folhas duplas de correr (folhas internas de vidro e folhas externas com venezianas fixas). Há grandes esquadrias de correr em vidro que dão acesso entre sala de estar-terraço e sala de jantar-jardim privado (térreo) e a esquadria de fechamento da varanda ao leste (1º pavimento). Esta última tem dois tipos de funcionamento, a parte inferior e superior é do tipo máximo-ar, que permitem a permanente circulação de ventos mesmo que a esquadria central, de correr, esteja fechada.

Figura 10: Perspectiva Res. Hora Oliveira (1956-58). Fonte: autores, 2016.

As fachadas mais longas estão voltadas para Sul e Norte, assim são superfícies que recebem sol ao longo de todos os dias com atenuações no inverno e verão, respectivamente. No inverno, a maior incidência solar é a Norte, enquanto no verão a maior incidência solar é a Sul. Percebe-se no projeto uma preocupação constante em controlar a incidência direta do sol dentro dos ambientes fosse com o uso das esquadrias com venezianas fixas, fosse com áreas avarandadas nos quartos. A

possibilidade de ventilação cruzada em todos os cômodos permite uma constante circulação de ar, garantindo um clima ameno dentro da residência. Os cobogós de louça utilizados para o fechamento superior da área de circulação vertical também é um importante elemento no controle da luz e para ventilação. O projeto original previa que fossem construídas duas superfícies com elementos vazados no 1º pavimento, as quais teriam as mesmas dimensões e se localizariam diametralmente opostas, um na fachada sul e a outra na fachada norte (Figura 5), o que permitiria uma permanente passagem de ar (ventilação cruzada), por fim foram executados apenas os cobogós na fachada Sul (ventilação predominante sudeste).

CONCLUSÃO

A experiência moderna em Aracaju, bem como em outras cidades de pequeno e médio porte que em meados do século XX registrou forte desenvolvimento econômico e crescimento populacional, insere-se em um processo de construção de uma imagem de cidade moderna e que, para tanto, incorporou elementos simbólicos da modernidade corrente a fim de atingir um dado reconhecimento como “metrópole”. Esses símbolos de modernidade para meados do século XX foram o automóvel, a infraestrutura urbana adequada a esse meio de transporte, o edifício alto e uma nova linguagem de arquitetura, a arquitetura moderna brasileira.

A arquitetura moderna brasileira que se caracterizou por uma necessária relação de adaptabilidade às condições locais, não sendo essas condições apenas climáticas, mas econômica, cultural e geográfica. Assim, a produção moderna dentro do processo de difusão dessa arquitetura, com maior ou menor qualidade, adaptou-se às condições locais de um país de grandes dimensões e heterogêneo em todas essas condicionantes. No entanto, os elementos característicos dessa linguagem unificam essas experiências e ratificam a excepcionalidade já constatada por outros autores mesmo quando analisados exemplares de autoria de arquitetos, engenheiros ou desenhistas.

O conjunto de residências modernas em Aracaju, bem como em outros centros urbanos brasileiros de menor porte, é um tema de estudo que permite ainda grandes possibilidades de contribuição na verificação e levantamento de dados desse processo, da análise das obras arquitetônicas dentro de suas características projetuais e de contribuições para o reconhecimento e registro dessa produção. Assim, os resultados apresentados fazem parte de um estudo em fase inicial de elaboração e que objetiva aprofundar o conhecimento sobre essa produção.

REFERÊNCIAS

MARTINS, Carlos. **Hay algo de irracional. Apuntes sobre la historiografía de la arquitectura brasileña**, Block Revista de La Cultura de La Arquitectura La Ciudad y El Territorio (1999): 8-22.

_____. **O Fixo e o Fluxo. Arquitetura na fronteira entre o construído e o sócio-cultural**. In: O Urbano e o Regional no Brasil Contemporâneo, editado por Sarah Feldman e Ana Fernandes, 191-204. Salvador: EDUFBA / FEUNESP/ ANPUR, 2007.

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942**. New York, Modern Art Museum, 1943.

LARA, Fernando. **A Insustentável leveza da modernidade**. Brasil: Arqtextos Vitruvius, 2005a. Disponível na internet por http em:

<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/500>>. Acesso em 20 fev. 2009.

_____, **Modernismo Popular: elogio ou imitação?** Brasil: Cadernos de Arquitetura PUC Minas, 2005b. Disponível na internet por http em : <http://www.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME_ARQUI20070514091852.pdf>. Acesso em 12 mar. 2009.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Tradução: Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

NERY, Juliana. Registros: **As Residências Modernistas em Aracaju nas Décadas de 50 e 60**. V SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, São Carlos-SP, Outubro 27-30, 2003, acessado em Junho 06, 2010. <http://www.docomomo.org.br/seminario%205%20pdfs/079R.pdf>.

_____. et. al. **Expressões do moderno sergipano: as residências unifamiliares do bairro São José nos anos 50 e 60**. In: Fernando Diniz Moreira. (Org.). **Arquitetura Moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade**, editado por Fernando Diniz, 237-58. Recife: Fasa Gráfica, 2007.

TINEM, Nelci. **O Alvo do Olhar Estrangeiro**. João Pessoa: Manufatura, 2002.

MACIEL, Josinaide. **Olhar aproximado para as residências Souza Freire e Hora Oliveira: bens modernistas de interesse cultural**. 2013. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), FAUFBA, Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Salvador.

MENEZES, Márcia Gois de. **A verticalização na cidade de Aracaju: surgimento, desenvolvimento e estagnação do processo de verticalização no bairro centro da capital sergipana 1951/1999**. 2008. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo.

SANTOS, Isabella. **Arquitetura Moderna na Aracaju dos anos 1940 e 1970**. 2011. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), FAUFBA, Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Salvador.